

Anais

I CONGRESSO DE ANATOMIA

DO VALE DO PARAIBA

23 a 25 de maio de 2024
Pindamonhangaba - SP

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof. Dr. Flávio Nery
Presidente do I COAVAP

Profa. Dra. Elayne Cristina de Oliveira Ribeiro
Presidente da Comissão Científica

Prof. Dr. Eulámpio José da Silva Neto
Vice-Presidente da Comissão Científica

Josivaldo Soares
Membro da Comissão Científica

Profa. Dra. Marília Lopes
Presidente da Comissão de Divulgação

Julia Heilig
Comissão de Comunicação

Letícia Barbosa
Comissão de Comunicação

Denize Garcia
Comissão de Infraestrutura

Amanda Ricculi
Comissão de Infraestrutura

Luiz Roberto Soares
Comissão de Mídia Social

Maria Eduarda Alves
Comissão de Recepção

MENÇÕES HONROSAS DO I COAVAP

Colocação	Título	Autores
1º	Análise das propriedades biomecânicas de fêmures de ratas dislipidêmicas, ooforectomizadas submetidas a natação	João Pedro Pereira de Moraes ¹ ; Daniel Eduardo de Aquino Campos ¹ ; Evelise Aline Soares ¹
2º	Validação do método casado (2017) para quantificação do dimorfismo sexual em crânios contemporâneos brasileiros	Silvio Antonio Garbelotti Junior ^{1,2} ; Rodrigo Barbosa De Souza ^{1,2} ; Valdemir Rodrigues Pereira ³ ; Sergio Ricardo Marques ² ; Marco Antonio De Angelis ^{1,2} ; Ricardo Luiz Smith ²
3º	A influência de uma liga acadêmica de anatomia veterinária para além da sala de aula	Carlos Neider de Mello Cardoso Junior ¹ ; Maria Regina da Silva Aglio ² ; Helena Gonçalves dos Santos Lima ² ; Pedro Paulo Marcelino dos Santos ² ; Milena Veloso Bernado Pianca ² ; Simone Henriques Mangia ²

A INFLUÊNCIA DE UMA LIGA ACADÊMICA DE ANATOMIA VETERINÁRIA PARA ALÉM DA SALA DE AULA

Carlos Neider de Mello Cardoso Junior¹; Maria Regina da Silva Aglio²; Helena Gonçalves dos Santos Lima²; Pedro Paulo Marcelino dos Santos²; Milena Veloso Bernado Pianca²; Simone Henriques Mangia².

1. Universidade Estácio de Sá - *Campus* Vargem Pequena, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

2. Universidade Castelo Branco - *Campus* Penha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Autor correspondente: *carlosneidervet@gmail.com*

Introdução: A disciplina de anatomia veterinária ocupa uma posição de destaque na grade dos estudantes de Medicina Veterinária devido sua relevância e abrangência. Diante disso, com o objetivo de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem na universidade, um grupo de estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Castelo Branco (UCB) *campus* Penha - RJ identificou a oportunidade de estabelecer a Liga Acadêmica de Anatomia Veterinária (LAAVET). As Ligas são consideradas uma associação estudantil onde os alunos, em conjunto com os professores orientadores, colaboram para enriquecer a educação de temas negligenciados pela estrutura curricular das universidades brasileiras. Logo, seu principal intuito é desenvolver o senso crítico e raciocínio científico abrangendo a transformação social, permitindo um diálogo entre a comunidade acadêmica. Além disso, desempenham um papel crucial através da fomentação do aprendizado para além das fronteiras da sala de aula, por meio de atividades de extensão, projetos de pesquisa, elaboração de artigos científicos e outras iniciativas extracurriculares. **Objetivos:** O objetivo do estudo permeia em destacar a importância da LAAVET como recurso complementar no ensino de anatomia veterinária na UCB, pois, foi observado que, os alunos não reconhecem a abrangência que a disciplina possui na prática profissional. Além disso, corrobora no desenvolvimento acadêmico dos integrantes deste projeto. **Método:** Como integração, foi criada uma conta em uma rede social (Instagram), com o objetivo de divulgar conteúdos ministrados em sala de aula e métodos alternativos de estudos voltados para esta disciplina. Em conjunto dessas atividades, organiza-se regularmente eventos com foco nesse tema associados a prática profissional, desmistificando a visão limitada acerca da anatomia. Além disso, foi elaborado um projeto semestral chamado “S.O.S Anatomia”, que funciona de forma similar a uma monitoria, com o intuito de auxiliar os alunos que possuem dificuldade em determinados conteúdos. **Resultados:** Os resultados alcançados demonstraram a importância da LAAVET dentro da comunidade acadêmica, motivando alunos a se envolverem de forma ativa, sendo observados avaliações positivas sobre as atividades desenvolvidas. Além disso, contribuiu para o surgimento de novas ligas. **Conclusão:** Conclui-se que a LAAVET surgiu como uma estratégia de ensino de suma importância, promovendo o desenvolvimento acadêmico acerca da anatomia entre o meio universitário.

Descritores: Anatomia Veterinária. Aprendizagem. Ensino. Ligas. Métodos.

